

ISSN 2181-5887

THERAPEUTIC HERALD OF UZBEKISTAN

O'ZBEKISTON
TERAPIYA AXBOROTNOMASI

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
УЗБЕКИСТАНА

№ 3, 2025

Association of Therapeutic of Uzbekistan
O'zbekiston terapevtlar Assotsiatsiyasi

ISSN 2181–5887

THERAPEUTIC HERALD OF UZBEKISTAN

Scientific-practical journal

2025. № 3

O'ZBEKISTON TERAPIYA AXBOROTNOMASI

Ilmiy-amaliy jurnal

Учредитель – Ассоциация терапевтов Узбекистана

Журнал был включен в список журнальных изданий, рецензируемых Высшей
Аттестационной Комиссией Республики Узбекистан
2025 № 3

Главный редактор А.Л. Аляви, академик АН РУз,
д.м.н., профессор

Зам. глав. редактора Ж.А. Исмаилова, д.м.н.

Редакционная коллегия:
М.М. Каримов, д.м.н., профессор
М.Ю. Алиахунова, д.м.н., профессор
Б.А. Аляви, д.м.н., профессор
А.Г. Гадоев, д.м.н., профессор
Б.Т. Даминов, д.м.н., профессор
Л.Т. Даминова, д.м.н., профессор
А.Х. Абдуллаев, д.м.н.
У.К. Какюмов, д.м.н., профессор
М.Ш. Каримов, д.м.н., профессор
Р.Д. Курбанов, академик АН РУз,
д.м.н., профессор
И.Р. Мавлянов, д.м.н., профессор
Д.А. Рахимова, д.м.н., профессор
А.М. Убайдуллаев, академик АН РУз,
д.м.н., профессор
А.В. Фозилов, д.м.н., профессор
Ф.И. Хамробаева, д.м.н., профессор

Ответственный секретарь Тагаева Д.Р.

Редакционный совет:

Абдуллаев Р.Б., д.м.н., профессор (Ургенч)
Арипов Б.С., к.м.н. (Ташкент)
Арутюнов Г.П., чл.-корр. РАН, д.м.н.,
профессор (Москва)
Ахмедов Х.С., д.м.н., профессор (Ташкент)
Бабаев К.Т., д.м.н., профессор (Ташкент)
Джумагулова А.С., д.м.н., профессор (Бишкек)
Жаббаров О.О., д.м.н., профессор (Ташкент)
Закирходжаев Ш.Я., д.м.н., профессор (Ташкент)
Зуфаров М.М., д.м.н., профессор (Ташкент)
Ибрагимов А.Ю., д.м.н., профессор (Ташкент)
Кенжаев М.Л., д.м.н. (Ташкент)
Ливерко И.В., д.м.н., профессор (Ташкент)
Мамасолиев Н.С., д.м.н., профессор (Андижан)
Мирахмедова Х.Т., д.м.н. (Ташкент)
Муминов К.П., д.м.н. (Ташкент)
Мухамедова М.Г., д.м.н., профессор (Ташкент)
Набиева Д.А., д.м.н., профессор (Ташкент)
Рустамова М.Т., д.м.н., профессор (Ташкент)
Садыкова Г.А., д.м.н., профессор (Ташкент)
Собирова Г.Н., д.м.н. (Ташкент)
Собиров М.А., д.м.н., профессор (Ташкент)
Сооронбаев Т.М., д.м.н., профессор (Ташкент)
Ташкенбаева Э.Н., д.м.н., профессор
(Самарканд)
Тулабаева Г.М., д.м.н., профессор (Ташкент)
Туляганова Д.К., д.м.н. (Ташкент)
Хамраев А.А., д.м.н., профессор (Ташкент)
Хужамбердиев М.А., д.м.н., профессор (Андижан)
Шек А.Б., д.м.н., профессор (Ташкент)
Шодикулова Г.З., д.м.н., профессор
(Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации. Рег. № 0572 от 28.12.2010 г.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикуемых материалов.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

По вопросам публикации, подписки и размещения рекламы обращаться по адресу:
00084, Узбекистан, Ташкент, ул. Осие 4. Научно-организационный отдел.
Тел.: +99871 234-30-77, +99897 260-67-24.
Факс: (998-71) 235-30-63
E-mail: centiruz@mail.ru Сайт: <https://therapy.uz>

Подписано в печать 30.09.2025. Формат 60×84^{1/8}. Печать офсетная.
Усл. п.л. 15,5. Тираж 100. Заказ № 745.

Дизайн и печать ООО «Niso nashriyot va matbaa uyi». Ташкентская область,
Уртачирчикский район, махалля Машъал, д. 1.

**«ICHKI KASALLIKLARNI TASHXISLASH VA
DAVOLASHNING DOLZARB MASALALARI»**

XALQARO TERAPEVTLAR FORUMI

TEZISLARI

2025-YIL 9–11-OKTABR, TOSHKENT

ТЕЗИСЫ

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ТЕРАПЕВТОВ

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ»**

9–11 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА, ТАШКЕНТ

КАРДИОЛОГИЯ

YOSHGA BOG'LIQ YURAK MORFO-FUNKSIONAL O'ZGARISHLAR: EXOKG VA EKG KO'RSATGICHLAR ASOSIDA STATISTIK TAHLIL Akotov A.R.....	11
CHAP QORINCHA GIPERTROFIYASI BILAN SAQLANGAN QON OTISH FRAKSIYASIGA EGA SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI BOR BEMORLARDA EMPAGLIFLOZINNING NT-proBNP MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH Azzamov J.A., Kenjayev S.R., Ne'matova D.N.....	11
CHAP QORINCHA GIPERTROFIYASI BILAN SAQLANGAN QON OTISH FRAKSIYASIGA EGA SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI BOR BEMORLARDA EMPAGLIFLOZINNING CHAP QORINCHA MASSA INDEKSIGA (LVMI) TA'SIRINI BAHOLASH Azzamov J.A., Kenjayev S.R., Ne'matova D.N.....	12
ISHEMIK KARDIOMIOPATIYA BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA TERI ORQALI KORONAR ARALASHUV VA KVADROTERAPIYANING QIYOSIY SAMARADORLIGI Fozilov X.G'., Abdukomilov A.M.....	13
QANDLI DIABET 2-TUR BILAN YURAKI ISHEMIK KASALLIKLARI BOR BO'LGAN BEMORLARNING MIOKARD REVASKULARAZAT- SIYASIDAN KEYINGI ENDOTELIN-1 VA QON TOMIR ENDOTELIAL O'SISH OMILINI AHAMIYATINI O'RGANISH Nazarova G.A., Tulaganova D.K., Alyavi A.L., Xan T.A.....	13
REPRODUKTIV YOSHDA AYOLLARDA ARTERIAL GIPERTONIYANI ERTA OLDINI OLISHDA ENDOTELIN-1 VA SUTKALIK BOSIM MONITORINGINING AHAMIYATI Nigmatullayeva M.A., Tilloyeva Sh.Sh., Raxmatova D.B.....	14
POLIPILL YORDAMIDA MARKAZIY ARTERIAL QATTIQLIKNI YAXSHILASH: ARTERIAL GIPERTENZIYA VA YUQORI YURAK-QON TOMIR XAVF OMILI BOR BEMORLARDA 6 OYLIK TADQIQOTDAN OLINGAN NATIJALAR Fayzullayeva Sh.S., XamidullaYeva G.A., Abdullayeva G.J.....	15
2-TUR QANDLI DIABET BILAN KASALLANGAN BEMORLAR ORASIDA DISLIPIDEMIYA VA YURAK ISHEMIK KASALLIGI RIVOJLANISH XAVFINI APOA1-75G>A GEN POLIMORFIZMI BILAN BOG'LIQLIGI Qadirova N.I., Urunbayeva D.A., Gaibov G.K.....	15
CA125 DARAJASINING DIAGNOSTIK VA PROGNOZIK AHAMIYATI-VENADAGI TO'PLANISH MARKERI Xudoyberdiyeva G.A., Raimqulova N.R.....	16
JINS OMILI VA TROMBOEMBOLIK ASORATLAR: BO'LMACHALAR FIBRILLYATSIYASIDA BIR YILLIK KUZATUV TAJRIBASI Zakirov N.U., Tolibov A.A., Irisov Dj.B.....	16
BLOOD FLOW CHANGES IN ARTERIES DEPENDING ON EPICARDIAL TISSUE Adilova N.O., Islamova M.S.....	17
STRATIFICATION OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY BASED ON BIOIMPEDANCE ANALYSIS OF HEMODYNAMIC PHENOTYPES TO MINIMIZE POLYPHARMACY Olimjonov D.D., Alyavi A.L., Yuldasheva B.M.....	18
ADHERENCE TO ANTIPLATELET THERAPY IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE Alyavi A.L., Abdullayev A.O., Davlatova L.Sh., Imankulova Zh.A., Utemuratov B.B., Zaripova Sh.Kh., Khaliljonov J.K.....	18
INTEGRATION OF TREATMENT STRATEGIES FOR ISCHEMIC HEART DISEASE BASED ON CLINICAL, INSTRUMENTAL AND MOLECULAR GENETIC ANALYSIS Sharifova M.F.....	19
МИОКАРД ИНФАРКТИДА БУЙРАК ДИСФУНКЦИЯСИ МАРКЕРЛАРИНИНГ ТРОПАНИН БИЛАН ЎЗАРО БОГ'ЛИҚЛИГИ Абдувалиева И.Х., Гадаев А.Г., Мухамедова Н.Х., Гадаева Н.А.....	19
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА T786C ГЕНА NOS-3 НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА Абдуллаева Ч.А., Жураев М.И., Ирисов Дж.Б., Рахмонов Р.Р., Исламова М.С., Хайдарова З.Х.....	20
ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ С РИСКОМ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ Аляви Б.А., Игамбердиева Р.Ш.....	21
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Аляви Б.А., Узоков Ж.К.....	21
ВЛИЯНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И МИКРОСОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ Аляви Б.А., Узоков Ж.К., Пайзиев Д.Д.....	22
ИЗУЧЕНИЕ АГРЕГАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ КРОВИ ПРИ УСТОЙЧИВОСТИ К АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ Аляви А.Л., Магруппов Б.А., Сабиржанова З.Т., Ходжанова Ш.И., Узоков Ж.К., Тошев Б.Б., Одилов А.А., Асфандиёрова М.Д.....	23
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛОПИДОГРЕЛА И ДВОЙНОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА Аляви А.Л., Иманкулова Д.А.....	23
ЛИПИДНЫЕ И УГЛЕВОДНЫЕ НАРУШЕНИЯ КАК ФАКТОРЫ РЕЗИДУАЛЬНОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА Аляви А.Л., Юнусова Л.И., Туляганова Д.К., Раджабова Д.И., Назарова Г.А.....	24
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ И АСПИРИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ У БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА Аляви А.Л., Иманкулова Д.А., Узоков Ж.К., Асфандиярова М.А.....	25

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ Атаходжаева Г.А., Хушназаров К.Э.	25
ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ Атаходжаева Г.А., Хушназаров К.Э.	26
РОЛЬ БИОМАРКЕРОВ АКТИВНОСТИ РААС В РАЗВИТИИ КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ Атаходжаева Г.А., Шарипов Н.М.	27
МИОКАРД ИНФАРКТИДА ЎТКИР БУЙРАК ЗАРАРЛАНИШИНИНГ МАРКЕРЛАРИНИНГ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛИ Гадаев А.Г., Абдувалиева И.Г., Мухамедова Н.Х.	27
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Гулямова Ш.С., Талипова К.З., Алдамуратова Г.А., Умурзакова Р.Н.	28
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОИМПЕДАНСНОГО МОНИТОРИНГА И ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЛАТЕНТНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ Давлатова Л.Ш., Олимжонов Д.Д.	28
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ С ЛАТЕНТНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПО ДАННЫМ БИОИМПЕДАНСНОГО МОНИТОРИНГА Давлатова Л.Ш., Аляви А.Л.	29
ИНТЕГРАЦИЯ БИОИМПЕДАНСНОГО МОНИТОРИНГА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ДИАГНОСТИКЕ СУБКЛИНИЧЕСКОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ Давлатова Л.Ш., Аляви Б.А.	29
ДИАГНОСТИКА РАННИХ ПРИЗНАКОВ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ Даминов Б.Т., Асадов Н.З.	30
ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ НАЛИЧИИ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК Даминов Б.Т., Асадов Н.З.	30
СЮЕ ФС I–III БЕМОРЛАРИДА ЖИСМОНИЙ ЧИДАМЛИЛИК, КЛИНИК ҲОЛАТ, ҲАЁТ СИФАТИ ВА БИОМАРКЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ Закирова Г.А., Машарипова Д.Р., Тагаева Д.Р., Садиева З.А.	31
КОМБИНАЦИИ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХБП5Д Игамбердиева Р.Ш., Аляви Б.А.	32
ОЦЕНКА АГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ Иманкулова Д.А., Аляви А.Л.	32
АГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА Иманкулова Д.А., Аляви А.Л., Туляганова Д.К., Хан Т.А., Раджабова Д.И., Назарова Г.А.	33
ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА НА АГРЕГАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ И РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ Иманкулова Д.А.	34
ω-3 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И ГИПОЛИПДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА Исламова М.С., Акбарова Г.П., Шавкатходжаев Х.Н., Муллаева С.И.	34
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ Исламова М.С., Шавкатхужаев Х.Н., Ирисов Дж.Б., Жураев М.И.	35
ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ: АКЦЕНТ НА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ AF-CARE В СВЕТЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ESC 2024 ГОДА Каримджанова Г.А., Рузметова И.А., Аляви Б.А., Эгамбердиева Д.А.	36
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ НЕПРИЛИЗИНА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ: РЕЗУЛЬТАТЫ 6-МЕСЯЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ Кенжаев М.Л., Кодирова Ш.К.	36
ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ Кодирова Ш.С.	37
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ С ДОБУТАМИНОМ ПРИ ОЦЕНКЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ХСН Кодирова Ш.К., Кенжаев М.Л.	38
ГИПЕРТОНΙΑ ХАСТАЛИГИ МАВЖУД БЕМОРЛАРДА СОМТ A/G (Val158Met) rs4680 ГЕНОТИПЛАРИ ВА КОМПЛАЕНТЛИЛИК КОМПОНЕНТЛАРИ ОРАСИДАГИ МУНОСАБАТ Мавлянов С.И., Мавлянов И.Р., Мавлянов З.И.	38
ВЛИЯНИЕ ИНКЛИСИРАНА НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН И ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА У БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ БЦА Латипов Н.М., Аляви Б.А., Латипов Ф.Ф.	39
ГИПЕРТОНΙΑ ХАСТАЛИГИ МАВЖУД БЕМОРЛАРДА DRD2 ГЕНИ C>T (C2137T, rs1800497) ПОЛИМОРФИЗМИ ГЕНОТИПЛАРИ ВА КОМПЛАЕНТЛИЛИК ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК Мавлянов С.И., Мавлянов И.Р., Мавлянов З.И.	39
VWF ГЕНИ RS1063857 ПОЛИМОРФИЗМИНИНГ СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА БУЙРАК ДИСФУНКЦИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА АҲАМИЯТИ Машарипова Д.Р., Закирова Г.А., Бобоев Қ.Т.	40
СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЮРАК УТТ КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА БУЙРАК ДИСФУНКЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ Машарипова Д.Р., Закирова Г.А., Утемуратов Б.Б., Ибабекова Ш.Р.	40

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ Набиева Д.А.	41
ИНТЕРЛЕЙКИН-6 У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, АССОЦИИРОВАННОЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ПЕРЕНЕСШИХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ МИОКАРДА Назарова Г.А., Туляганова Д.К., Аляви А.Л., Хан Т.А.	41
ВЛИЯНИЕ ТИОЦИНА НА СОДЕРЖАНИЕ КОРТИЗОЛА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ Нуралиева З.С., Сабилова Р.А.	42
ВЛИЯНИЕ ТИОЦИНА НА АКТИВНОСТЬ 7- α -ГИДРОКСИЛАЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ Нуралиева З.С., Сабилова Р.А.	43
РОЛЬ БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА В ВЫБОРЕ ДИУРЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ГИПЕРГИДРАТАЦИЕЙ Олимжонов Д.Д., Аляви А.Л.	43
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ЧАСТОТУ ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ Пулатова Ш.Б., Тавмурадова М.Г.	44
ВЛИЯНИЕ СУЛОДЕКСИДА НА СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПЕРЕНЕСШИХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ МИОКАРДА Раджабова Д.И., Аляви А.Л., Туляганова Д.К., Юнусова Л.И.	44
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СУЛОДЕКСИДА НА СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПЕРЕНЕСШИХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ Раджабова Д.И., Аляви Б.А., Туляганова Д.К., Хан Т.А., Назарова Г.А.	45
ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛИЦ ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА Расулова З.Д., Нуритдинова М.Д., Шайхова У.Р.	46
МАРКЕРЫ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ У ЛИЦ ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА Расулова З.Д., Нуритдинова М.Д., Шайхова У.Р.	46
ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОСТОЯНИЕ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ЭФФЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ Рахимова Д.А., Атоева М.А.	47
СВЯЗЬ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА 2, С КЛИНИЧЕСКИМИ И ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ Хужанов Х.Б., Туляганова Д.К.	48
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ПРИ ИБС С УЧЕТОМ МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ Узоков Ж.К., Аляви Б.А., Орзиев Д.З.	49
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС, ПЕРЕНЕСШИХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И БЕЗ С УЧЕТОМ ПОЛИМОРФИЗМА C/G rs266729 ГЕНА ADIPOQ Хан Т.А., Аляви А.Л., Туляганова Д.К., Далимова Д.А.	49
ФАКТОР РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ ПРИ ИБС, ПЕРЕНЕСШИХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И БЕЗ С УЧЕТОМ ПОЛИМОРФИЗМА C/G rs266729 ГЕНА ADIPOQ Хан Т.А., Аляви А.Л., Туляганова Д.К., Далимова Д.А.	50
РОЛЬ ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ ГЕНОВ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПРИНИМАЮЩИХ АСПИРИН Ходжанова Ш.И., Аляви А.Л.	50
СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ Шарипов Н.М., Атаходжаева Г.А.	51
РОЛЬ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК В РАЗВИТИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ Эгамбердиева Д.А., Аляви Б.А., Каримджанова Г.А., Рузметова И.А.	52
НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА КАК ПРЕДИКТОРЫ РЕЗИДУАЛЬНОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА Юнусова Л.И., Раджабова Д.И., Туляганова Д.К., Аляви А.Л.	52
НАРУШЕНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА Юнусова Л.И., Аляви А.Л., Туляганова Д.К., Раджабова Д.И., Хан Т.А.	53
СВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ ПОЧЕЧНОЙ ФУНКЦИИ С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА Юнусова Л.И., Аляви А.Л., Туляганова Д.К., Раджабова Д.И., Хан Т.А.	53

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

NERPHROPATHY IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA AND OBESITY COMORBIDITY Akhmedova N.Sh., Giyosova N.O.	54
ВЛИЯНИЕ КСОЛАРА НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ Киреев В.В., Суяров А.А., Хатамов Х.М., Очилов С.И., Амиркулов Б.А.	54
ВЛИЯНИЕ КСОЛАРА НА ХАРАКТЕР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ Киреев В.В., Суяров А.А., Хатамов Х.М., Очилов С.И., Амиркулов Б.А.	55
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ Маткомиллов Ж.О.	55

СУРУНКАЛИ ЮРАК-ҚОН ТОМИР ВА НАФАС ТИЗИМИ КАСАЛЛИКЛАРИ МАВЖУД АҲОЛИСИ ОРАСИДА ДАВОЛАНИШГА МОЙИЛЛИК ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ ЎЗАРО СОЛИШТИРМА ЎРГАНИШ

ГАДАЕВ А.Г.¹, РИЗАЕВ Ж.А.², ХУСИНОВА Ш.А.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш.,

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд, Ўзбекистон

Тадқиқот мақсади. Самарқанд вилоятида қишлоқ, туман ва шаҳар аҳолиси орасида юрак-қон томир ва нафас тизими касалликларида даволанишга бўлган мойиллик ва хавф омилларини ўзаро солиштирма таҳлили.

Тадқиқот материал ва усуллари. Тадқиқотимизга Самарқанд вилоятида турли регионларда (қишлоқ, туман ва шаҳар) истиқомат қилувчи гипертония касаллиги, юрак ишемик касаллиги, сурункали юрак етишмовчилиги, бронхиал астма, ўпканинг сурункали обструктив касаллиги аниқланган 3049 нафар беморни жалб этдик. Уларнинг ўртача ёши $58,3 \pm 4,22$ ёш бўлиб, 1369 нафар эркак ва 1680 нафар аёллардан иборат бўлди. Шундан қишлоқ ҳудудида гипертония касаллиги 211, юрак ишемик касаллиги 204, сурункали юрак етишмовчилиги 200, бронхиал астма 210, ўпканинг обструктив касаллиги мавжуд 218 нафар беморлар кузатувга олинди. Кенг тарқалган сурункали касалликларга чалинган беморларнинг даволанишга мойилликлари Мориски-Грин сўровномаси (MMAS-8) ёрдамида баҳоланди.

Натижалар. Гипертония касаллиги бўйича ўтказилган сўровнома натижаларига кўра қишлоқ аҳолиси орасида даволанишга бўлган мойиллик $6.2 \pm 0,25$, туман ва шаҳар аҳолиси орасида эса кўрсаткич мос равишда ўртача $6.4 \pm 0,3$ ҳамда $6.0 \pm 0,26$ баллни ташкил этди. Ушбу кўрсаткичлар учала ҳудудлар орасида ўзаро солиштирма ўрганилганда ишончли фарқ қайд ($p > 0,05$) этилмади. Юрак ишемик касаллиги мавжуд беморларда сўровнома ёрдамида аниқланган даволанишга бўлган мойиллик қишлоқ, туман ва шаҳар аҳолиси орасида мос равишда $5.7 \pm 0,3$, $5.9 \pm 0,3$ ҳамда $6.2 \pm 0,4$ баллга тенг бўлди. Улар ўзаро солиштирма таҳлил қилинганда даволанишга мойиллик қишлоқ ва туманлар орасида 3 % га,

биринчи ҳудуднинг шаҳар билан фарқи 8 % га ҳамда туманлар ва шаҳарлар ўртасидаги фарқ 5 % га тенг бўлиб, кўрсаткичларда ишончли фарқ ($p > 0,05$) кузатилмаган бўлса ҳам, аммо шаҳарда яшовчи беморларда кўрсаткичлар юқори эканлиги қайд этилди. Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланган беморлар гуруҳларида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра қишлоқ аҳолисида даволанишга бўлган мойиллик, туман ва шаҳар аҳолисига нисбатан юқорилиги аниқланди. Унга кўра қишлоқ аҳолисида $6,6 \pm 0,3$, туман ва шаҳар аҳолисида эса $6.0 \pm 0,2$ ҳамда $6.0 \pm 0,25$ баллни ташкил этди. Гарчи қишлоқ аҳолиси орасида даволанишга бўлган мойиллик қолган ҳудудларга нисбатан 9 % га юқори бўлса ҳам ишончли фарқ ($p > 0,05$) аниқланмади. Аксинча нафас аъзолари тизими касалликларида даволанишга бўлган мойилликнинг туман маркази ва шаҳарларда қишлоқ ҳудудларига нисбатан бирмунча юқорилиги аниқланди. Бронхиал астма мавжуд беморларда текширилган сўровнома натижаларига кўра қишлоқ, туман ва шаҳар кесимида даволанишга бўлган мойилликнинг ошиб бориши кузатилди. Ушбу натижалар мос равишда $5,6 \pm 0,3$, $6.4 \pm 0,2$ ва $6,6 \pm 0,3$ баллга тенг бўлди.

Хулоса. Ўтказилган сўровнома натижасида олинган ҳудудлар бўйича солиштирилганда ишончли фарқлар аниқланмаган бўлса ҳам (бундан бронхиал астма мустасно), лекин барча ҳолларда беморларнинг даволанишга бўлган мойилликлари ўртача даражада эканлиги қайд этилди. Табиийки, бундай ҳолат мавжуд касалликнинг тез-тез кўзишига, асоратлар юзага келишига, беморларнинг шифохонага қайта даволаниш сонларининг ва кунларининг ошишига, пировард натижада муолажалар таннархининг кескин кўпайишига сабаб бўлади.

СВЯЗЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ И ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСЛАМОВА М.С., АБДУЛЛАЕВА Ч.А., АКБАРОВА Г.П., АДЫЛОВА Н.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить связь железодефицитной анемии и тяжести течения ишемической болезни сердца до и после коррекции препаратом железа.

Материал и методы. Проведен анализ медицинских карт пациентов в центральной поликли-

ники №1 г. Ташкента с ишемической болезнью сердца (ИБС стабильная стенокардия напряжения). Оценивались антропометрические данные, архивные ЭКГ, данные коронароангиографии. Проведено исследование параметров анализа крови: уровень гемоглобина и эритроцитов, сред-